

Harold Gramatges

el laberinto de su creación

*L*a mirada a la obra del maestro Harold Gramatges deja un testimonio de incalculable valor para musicólogos, intérpretes interesados en enjuiciar y valorar su pensamiento estético. El maestro, discípulo de Amadeo Roldán, miembro del Grupo de Renovación Musical, presidente de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, protagonista de nuestra vanguardia artística, es considerado uno de los compositores más destacados de la historia musical cubana contemporánea. Esta entrevista revela sus puntos de vista acerca de algunos temas relacionados con su obra, pues me parecía necesario indagar en zonas poco exploradas del universo creativo del compositor; como su posición ante el mundo electroacústico y el proceso poético que desarrolló durante la gestación de una de sus obras fundamentales: "La muerte del guerrillero". Todavía quedan aspectos por desentrañar y analizar en el amplio espectro de esta personalidad de la cultura cubana, sobre todo en lo relacionado con la llamada vanguardia musical cubana.

Rafael Guzmán Barrios

Doctor en Ciencias sobre Arte.
Músico y profesor del ISA.

Maestro, ¿podría hacer algunos comentarios acerca de su obra?

Debo empezar por decirte cómo me contemplo a mí mismo: en primer término soy un compositor poco prolífico. Esto puede obedecer, entre otras razones, a un alto nivel de exigencia personal. Es decir, hago una obra y le doy muchas vueltas. Rompo muchos papeles para llegar al definitivo. Pongo un ejemplo, estoy haciendo una obra a partir de un impulso espiritual, cultural y revolucionario. Quiero hacerle un homenaje nada más y nada menos que al Che Guevara. Cuando murió el Che, Nicolás Guillén escribió un poema fantástico que se llama “Che Comandante”, un poema que, en sí mismo, es una sinfonía. Lo escuché por primera vez en la voz del escritor que, por cierto, era un excelente declamador con voz de barítono, y me impresionó profundamente. Una impresión triple, por el personaje aludido, por la forma en que se declamó y por la emoción que me produjo. Se mezclaron muchas cosas en ese tiempo, me llegó un material que estaba esperando... Todo eso hizo que inmediatamente le pidiera el poema a él.

¿Qué pasa con un poema de esas dimensiones?: el músico lo escucha en términos de cantata, que nada más puede realizarse con coro, solistas y orquesta sinfónica y así lo asumo. El primer trabajo a realizar fue sobre el texto. Ese gran poema tiene de todo: partes narrativas, líricas, dramáticas, desgarramiento; en fin, todo lo que puede encerrar la pasión humana. Eso supone que tenga una equivalencia en el resultado sonoro pero, para saber a dónde va, uno tiene que mirar detenidamente el texto, estudiarlo, distribuirlo, separarlo: “aquí va el coro, esta parte la dice un solista, aquí una respuesta de la orquesta, etc.” No tenía una nota sonando, pero ya entonces estaba componiendo. Cuando lo creí todo listo, empecé a tener revelaciones, por decirlo de esa manera, de cómo iba a funcionar ese magma sonoro. Entonces salí de viaje y estuve como un mes separado de esa primera etapa. Cuando regresé, volví al trabajo y, de momento, sobraba el coro porque no me parecía que era la traducción de lo que decía el texto. Empiezo, pues, a trabajar en los solistas, en la orquesta; la música va creando una atmósfera de carácter dramático. A los dos meses salgo nuevamente quince días. Cuando regreso, sobaban los solistas. Pensé que el único que podía quedarse era el barítono, haciendo esas reducciones a favor del contenido sonoro del texto. Finalmente a la vuelta de un tercer viaje, me parecía que no había nada que hacer con el contenido musical del poema “Che Comandante”. O sea, lo oí en la voz de un recitante, es decir de un actor que no decía el texto de una manera corrida, sino con los paréntesis de la orquesta, comprometida ésta con todo lo que yo había pensado para coros y solistas; todo eso se lo di a la orquesta y dejé la obra para recitante y orquesta. Así nació “La muerte del guerrillero”.

Si ese proceso que acabo de explicarte lo trasladara a un problema plástico o a la arquitectura... obviamente no tendría sentido, pues no podemos levantar un edificio para

después quitarle tres pisos y quedarnos con los cimientos... La música sí lo permite, la música, en este caso, lo exige. Así que derribé los primeros pisos y los que seguían, y llegué a los cimientos: con eso me bastaba. Estoy hablando metafóricamente, pero es un ejemplo que puede suceder:

*Para mí siempre
tiene que haber
un espacio
de meditación
y profundización;
para alimentar
la sangre
del compositor,
hay que escuchar
mucho música
de todos los tiempos*

qué condiciones necesita el mundo musical para hacerse realidad y, al mismo tiempo, qué posibilidades hay de manejar ese éter, esa forma en que la obra no puede concretarse en el orden sonoro, sino en la partitura. El problema es el resultado final: a nadie le interesa si rompí más o menos papel. Todo esto hace que me explique ahora el porqué de mi poca producción. Estas cosas las conocía desde que abrí los ojos para la música, desde que empecé a escuchar música de toda índole, sobre todo en el ámbito de la música contemporánea.

Por otra parte, admito y admiro a las personas que están seis horas al día componiendo. Para mí la vida tiene mucha amplitud y la he disfrutado, siento que hay una compensación en mi espíritu, en mi vida, en mi historia y en mi mente en relación con esa escasez de música. Si me hubiera dedicado a ella solamente, hubiera tenido escasez de vida. Me siento equilibrado porque soy una persona enamorada de la vida y a mí todo me interesa, todo me hace pensar: lo que es bueno y lo que es malo. Lo malo lo pienso para ponerlo en su lugar, o para discutirlo; y eso es lo que me ha llevado a compromisos de tipo político. He sido el único embajador compositor profesional en un país como Francia. Era el embajador más joven allí, durante cuatro años. Estaba comprometido con la política de mi país, con los momentos terribles de los primeros años de la Revolución. En esa etapa sólo compuse algunas cosas, realicé la música para unos documentales y el “*In memoriam*”. Homenaje a Frank País”. Cuando haces una obra te comprometes con muchas cosas, no es la música solamente. Hice el “*In memoriam*...” con un procedimiento tonal claro. Pensé en un público especial, porque venían todos los campesinos a ese evento y gente que no había escuchado nunca música, y si había escuchado algo, era parecido a la guajira. Entonces me sentí comprometido, por así decirlo; un compromiso de mi espíritu revolucionario para un pueblo que ya estaba liberado, me hacía feliz saber el destino que se iniciaba. Este público iba a tener por primera vez delante una orquesta sinfónica, no habían visto nunca ningún instrumento, ni un director frente a ellos, e iban a escuchar una música que tenía que relacionarse con hechos y no podía ser una obra serial, porque se hubieran indignado, y además me parecía una cosa un poco traidora para ellos. Son circunstancias... “*In memoriam*...” tuvo ese objetivo, ese destino, y en cuanto a mí, siempre la escucho con placer por su significado. No tiene nada que ver con uno de los *Móviles*. Los *Móviles* son otra condición, otra respuesta.

A través del tiempo, en entrevistas, comentarios, se ha dicho que soy una persona muy estricta en el asunto estructural, que las obras las termino de manera muy concreta,

independientemente del género. Para mí siempre tiene que haber un espacio de meditación y profundización; para alimentar la sangre del compositor, hay que escuchar mucha música de todos los tiempos. Y en relación con la música contemporánea, a la que uno acude un poco dueño de la situación, está la que nos satisface plenamente y la que es rechazada. Este rechazo está planteado de manera misteriosa a partir del reconocimiento de la obra por parte de uno en relación con todos sus parámetros: orquestación, estructura, equilibrio, realización, etc. Finalmente uno dice: esta obra, desde el punto de vista estético, no me interesa. Eso no tiene explicación. Simplemente forma parte de lo que ya está aceptado y de lo que está acumulado.

¿Ve usted su obra dividida en etapas o como unidad monolítica?

Pienso que hay características que pueden señalar diferencias, pero esas diferencias no dan grandes saltos. Cuando yo me contemplo en ese aspecto, a pesar de esos estados de conciencia estética, preocupaciones, provocaciones o momentos, para no llamarles períodos o etapas, en el fondo reconozco una misma raíz. No por propósito sino por naturaleza. Yo me reconozco sin un propósito, no en forma deliberada, sino en forma absolutamente inconsciente. Aunque los *Móviles* están provocados por las nuevas experiencias sonoras y formales de aquellos momentos, me encuentro dentro de ellos, de la misma manera que me encuentro en el resto de mi obra. Cuando ahora reflexiono en “Pensando en tí”, una obra dedicada a mi noviecita de entonces, que luego fue mi esposa, me parece que todo ha sido un proceso lógico.

¿Qué importancia ha tenido el piano en su trayectoria creativa?

El piano es mi instrumento. Me valgo de él para la transición entre un momento y otro, el teclado ha gobernado estos tránsitos. Yo empiezo en esa primera etapa neoclásica con varias obras, entre ellas la “Sonata para clavicémbalo”, que fue un acto de venganza, como te contaré más adelante. Después viene la manera en que soy más yo en un primer momento, que son los “Tres preludios a modo de toccata”, porque esos preludios, que son una gran sonata, tienen un primer movimiento derivado de la célula del son. El segundo movimiento es un son con sus disonancias, aunque nunca fuera de la tonalidad, y el tercero, una guajira desparramada. O sea, parto de fuentes populares que están ahí, y luego a un estado de intelectualidad, de regocijo, de imaginación y de fantasía. Es el piano el que me facilita realizar estos tránsitos.

Tuve en mi juventud la aspiración de ser pianista de concierto; otras circunstancias entraron en juego y afortunadamente desviaron esa aspiración al aspecto de la creación musical. Pero uno de los factores fundamentales —y ahora estoy pensando justamente en la producción para piano—, es el hecho de que el compositor se sienta cómodo a través de un instrumento determinado. Cuando el compositor se desarrolla técnicamente en un instrumento, empieza a manejar en su imaginación el color de los timbres. Puede suceder que realices una obra, en el caso mío, en un instrumento como la guitarra, que no es mi instrumento. Para esto, en el camino, el compositor se ayuda del especialista.

Yo escribo una obra para guitarra y no le doy término si no la consulto con un guitarrista, que puede ser Leo Brouwer o Jesús Ortega. Como pasa muchas veces en el caso de ellos en relación con el piano. El piano es mi instrumento y puedo realizar una variación sin modificar la idea musical.

¿Por qué la “Sonata para clavicémbalo” fue una venganza?

En 1940, por iniciativa del maestro José Ardévol, se iniciaron unas audiciones en el conservatorio cuando empezaron a llegar las grabaciones de 33 revoluciones. El director del Conservatorio, Diego Bonilla, compraba esas grabaciones, el maestro Ardévol las ponía, explicaba la obra y se discutía con sus alumnos. Allí acudían Vicente Revuelta, los tres Alonso: Alicia, Fernando y Alberto, iban los cineastas, los poetas, los pintores Martínez Pedro, Mariano, Portocarrero; ése era el público para enterarse de qué pasaba con la música, porque ya sabíamos acerca de la poesía y demás manifestaciones.

Yo conocía la música de Falla, tocaba el Falla sensual, las transcripciones de sus ballets “El amor brujo”, “El sombrero de tres picos”, entre otras. Entonces llega el “Concierto para clave” de Falla ejecutado por Wanda Landowska, la polaca fantástica, a quien tuve el privilegio de escuchar años después en Nueva York. Sabía que ese concierto y “El retablo de Maese Pedro” eran las obras cumbres de Falla, la sustancia de la sustancia de la sustancia de la España. Sabía que era una obra paradigmática, simbólica y genial. Cuando ponen el disco, me digo: qué extraño, qué raro; no entendí nada de lo que escuchaba y me espanté. Salí enfermo de la audición. Si yo tocaba y conocía a Falla, ¿cómo no iba a entender eso, que era la esencia, la obra maestra, la obra más conocida, la obra tocada por Landowska? Salgo de ahí y empiezo a caminar por el malecón, no me tiré al mar porque no soy suicida. El maestro Ardévol se había agotado hablando de la obra, la gente estaba sorprendida, pero yo, desconcertado.

En 1941 llega Aaron Copland a Cuba, estaba dando un viaje por la América Latina porque a él le interesaban las juventudes latinoamericanas. Viene de México, donde había estrenado su “Sonata para piano”, que es una obra maestra. Entonces organiza un concierto de música de cámara donde se ejecutarían obras de él y de compositores cubanos reconocidos. Pero en cada país al que llegaba, pedía a los profesores responsables partituras de sus alumnos, y cuando encontraba algo de interés, lo incluía en ese programa. El programa general de sus viajes era conversar, atender los talentos jóvenes, hacer un concierto con los compositores importantes del país e incluir algo de algún joven. Cuando le enseñan las obras, elige dos: una mía y la otra de María Isabel López Rovirosa, quien después dejó la composición, cuando se casó con el maestro Ardévol. Ésa fue la primera vez que yo, dentro del público, me escuchaba como espectador, en aquella época tan escasa de ámbito musical.

Llega una proposición de beca para Estados Unidos: venía por vías oficiales al gobierno de La Habana y de ahí al Conservatorio Municipal. Entonces el maestro Ardévol, hombre muy justo y con mucha ética, convoca a un concurso entre sus alumnos. Pedagógicamente, el concurso consistió en una semana encerrado en un aula del conservatorio

*Tuve en mi juventud
la aspiración de ser pianista
de concierto; otras circunstancias
entraron en juego
y afortunadamente desviaron
esa aspiración al aspecto
de la creación musical*

haciendo análisis de obras, pruebas de Historia, de Filosofía, entre otros exámenes, y, finalmente, componer una sonata para piano. Entonces vino la provocación; me dije: voy a hacer una sonata para clavicémbalo: si el clavicémbalo me quiso matar, ahora yo voy a matar al clavicémbalo. Y de ahí sale la “Sonata en sol sostenido” con la que me gané el premio. No fue una sonata inspirada, fue una sonata con carácter de venganza. ¿Cuán misteriosa es la música? ¿Qué dimensiones tiene? Hice la sonata para vengarme, con amor, por supuesto. Es una sonata neoclásica, modal, escrita sin armadura de clave; está en sol sostenido mayor y menor, el final vuelve a tener el ámbito sonoro del principio, pero con una dimensión adecuada para una sonata sin pretensiones, sin desarrollo, y escrita para el ámbito del clavicémbalo. Incluso me trasladé a las sonatas enmarcadas en el Renacimiento, en el Barroco español e italiano; no busqué estas etapas desde el punto de vista intelectual, las busqué por la angustia que me produjo escuchar sin entender aquel concierto de Falla. Éste es el origen de la sonata.

¿Cuál ha sido su posición respecto al mundo de la electroacústica?

Si mal no recuerdo, la primera persona que me habla de la electrónica es Wifredo Lam. Con la llegada de esta técnica, ya no se necesita el intérprete, ya no se toca mal, se deshumaniza la música, el ser humano como intérprete no entraba en el mundo de los ruidos organizados. Esa música está grabada fija. En París asistí a conciertos de música concreta y música electrónica en salas pequeñas, donde iban los curiosos, los compositores, los esnobistas, los críticos, entre otras personas interesadas en las nuevas experiencias para aceptar o rechazar. Apagaban las luces, ponían dos o tres foquitos chiquitos, y lo que escuchabas era el ruido organizado. Te puedo decir que esos ruidos correspondían a un problema compositivo, no estaban sueltos, estaban procesados y realizados. Eso no lo aceptaba un oído común. Entonces el compositor de música electrónica tuvo que aflojar la mano. Por ejemplo, asisto a un concierto en un festival en Polonia y escucho la obra de un compositor

para piano y orquesta, donde ésta era una cinta magnetofónica y donde, además de ruidos, escuchabas música. Entonces podías oír obras para saxo y cinta o flauta y cinta, y aunque la flauta y el saxo eran trabajados de manera novedosa, ya estaba presente el elemento humano. La música es humana, la música se tiene que mover, no importan las barbaridades que se hagan con el instrumento. Ése es el gran problema de la grabación discográfica, porque ni ves la orquesta, ni ves al director. He visto proyectos integrados como ballet con luces y música y me han resultado maravillosos. Para el cine, ni hablar, es imprescindible.

Aquí se convocó un concurso para una plaza con monumento que se iba a hacer en El Vedado; el concurso lo ganó un colombiano y él me vino a ver para la música, quería combinar luces, música y arquitectura. Yo le hice una cinta magnetofónica para esa plaza, que después no se realizó. Es la única experiencia que he tenido con la electroacústica, porque me incitaron, me invitaron y me parecía adecuado. Esta música la hice en el ISA, hace años. Es una música muy de acuerdo con lo que iba a suceder allí. Entrabas en el monumento, había un juego de luces, y la música empezaba a sonar de acuerdo con el carácter que aquello tenía. Era todo muy simbólico. Quiero decirte con esto que yo no he renunciado a eso. Estamos hablando de una música aplicada, no válida para que suene por sí misma, que son dos cosas diferentes. Como gasto mi tiempo en muchas cosas prefiero, a la hora de pensar una música —ya sea por encargo, para una determinada finalidad o para mí mismo—, ese destino con sonido.

¿Cómo usted clasificaría la vanguardia? ¿Considera que la tendencia neoclásica del Grupo de Renovación constituyó un retroceso?

Hay algunas características que permiten una diferenciación estilística; cuando digo estilística me refiero a la forma en que se manejan las ideas y cómo éstas se concretan. Desde el principio estuve identificado con el polo que representaba Stravinsky. En la época de los años 40 y 50 existían dos polos: Stravinsky y Schönberg. De esos dos

polos emanaban cientos de rayos, iluminados todos. O se era stravinskiano, es decir, partías de un centro tonal, o rompías la tonalidad. Del atonalismo te ibas al serialismo con todas sus consecuencias y derivaciones. Si te querías sentir moderno, ibas a buscar a Schönberg, sin olvidar que cuando Schönberg envejeció, hizo música con armadura de clave, y cuando Stravinsky envejeció, hizo música serial, como para que nada quedara en el tintero. Esto, dicho de manera simbólica, explica un poco el mundo en el que han transcurrido los acontecimientos de la creación en el hombre del siglo xx. Cuando se inicia el Grupo de Renovación, el lazo común era romper la consonancia: que nadie con

*...soy una
persona
extraordinariamente
optimista,
vivo enamorado
de la vida
porque
la vida es
un privilegio*

una disonancia se asustara. Ahí estaba la disyuntiva entre lo que sonaba en ese momento, compositores establecidos como Sánchez de Fuentes, de una gran cultura musical, y nosotros. Nosotros salimos del Grupo Minorista, del pensamiento de Fernando Ortiz, de Roldán y de Caturla.

Te cuento una anécdota sobre el Maestro Ardévol: él era un catalán que vino a Cuba con diecisiete años; su padre, Fernando, hombre cultísimo que llegué a conocer, compositor reconocido, con música estrenada, tenía un conservatorio. Gran pianista, profesor, tocaba con Casals y con los grandes violinistas. Ardévol hijo, que se hizo pianista tocando a Stravinsky, tenía que hacer el servicio militar obligatorio en España. Entonces se convocó un concurso en España para abrir una cátedra de música en la escuela de los jesuitas aquí en La Habana. Era para escoger un profesor español y enviarlo como profesor a dicha escuela. El viejo Ardévol mandó al hijo y éste ganó la plaza; era el padre quien debía haber ido al concurso pero, para quitarle el servicio militar obligatorio a su benjamín, lo envió. En esta escuela estuvo sólo dos o tres meses porque su cultura era helénica y clásica, no creía en curas. Vino con una preparación increíble. En el 34 crea la Orquesta de Cámara de la Habana. Compositores como Sánchez de Fuentes, Gilberto Valdés y Lecuona seguían la armonía finisecular. Para ellos no existía Stravinsky, que ya sonaba desde los años trece. José Ardévol vino con la España de Falla mezclada con un mundo musical universal. Su preocupación fundamental era la estructura de la obra, el aspecto formal, porque decía que Gilberto Valdés tenía una imaginación tremenda pero era muy rapsódico, quería acabar con lo que se diluía y sus moldes eran los clásicos. Trajo de lo español, pero los catalanes primero son catalanes y después españoles. Los catalanes tenían otra visión, le huían al folclor directo, eran más schönbergianos. Schönberg estrenó muchas de sus obras en el Liceo de Barcelona. Había una cultura centro-europea en Cataluña que no tenía que ver con Madrid. Barcelona era una cosa y Madrid otra como focos de música contemporánea. Aquellos seguían la tradición de Falla y en Barcelona se separaban un poco del folclor. Ardévol era catalán, pero tenía a Madrid metido en la sangre también, al fin y al cabo era español. Él fue muy abierto con sus alumnos del Grupo de Renovación. Yo fui el más adicto a él, porque desde entonces empecé a pensar de otra manera y me di cuenta de que las obras tenían que estar bien armadas. Se metió un poco dentro de mí el alumno de Arquitectura de él, porque Ardévol fue más arquitecto para la música que compositor. Su realización musical, que es impecable, corresponde más a un problema organizativo que a la fluidez que la música pide. Las obras que hacía las petrificaba, y yo sentí cierto atractivo por esa petrificación, aunque nunca compuse de esta forma porque parece que empecé a definirme de otra manera.

Por último, te puedo decir que soy una persona extraordinariamente optimista, vivo enamorado de la vida porque la vida es un privilegio. Sabes que te vas a morir, pero la naturaleza se guarda ese secreto sabiamente. Nunca sabes cómo, ni por qué, ni en qué momento. Pero mientras tanto, vives. Y mientras vives, tienes que aprovecharlo.